

SURGICAL METHODS OF BACKGROUND AND PRECANCEROUS DISEASES OF THE CERVIX UTERI**Gasanguseynova Zh.A.***6th year student, FSBEI HE «Dagestan State Medical University», Ministry of Health of the Russian Federation, Makhachkala***Gasanbekova Z.A.***PhD, doctor-oncogynecologist of LLC m/c "Your Doctor".***ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ФОНОВЫХ И ПРЕДРАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ**

Гасангусейнова Ж.А.

*Студентка 6 курса, ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет»**МЗ РФ, Махачкала;*

Гасанбекова З.А.

*к.м.н., врач-онкогинеколог ООО м/к «Ваш доктор»***Abstract**

Cancer of the cervix uteri (cervical cancer) takes the 2-nd place in the structure of cancer diseases, after breast cancer and takes the 1-st place among the reasons of female mortality of cancer in developing countries. One of the tasks of practical gynecology is accurate selection, appropriate therapy, competent regular medical check-up of patients with benign and precancerous cervix uteri diseases. Physiosurgical methods are the leading methods in diagnostics and treatment of cervix uteri diseases. Development and adoption of new more effective technologies in doctors' practice is one of the important problems of gynecology. [1, 2, 3, 4].

Аннотация

Рак шейки матки (РШМ) занимает второе место в структуре онкологических заболеваний, уступая только раку молочной железы, и первое место среди причин женской смертности от рака в развивающихся странах. Одной из задач практической гинекологии является тщательный отбор, адекватная терапия и грамотное диспансерное наблюдение пациентов с доброкачественными и предраковыми заболеваниями шейки матки. Физиохирургические методы являются ведущими в диагностике и лечении заболеваний шейки матки. Разработка и внедрение современных, более эффективных технологий в практическую деятельность врачей остается одной из приоритетных проблем гинекологии [1,2,3,4].

Keywords: cervix uteri, precancer, cervical cancer, radiosurgery, HPV, ectopia, colposcopy.**Ключевые слова:** шейка матки, предрак, рак шейки матки, радиохирургия, ВПЧ, эктопия, кольпоскопия.**Введение**

Несмотря на многочисленные успехи в лечении фоновых и предраковых заболеваний шейки матки, они продолжают составлять значительный удельный вес в структуре общей гинекологической заболеваемости.

Наиболее распространенными фоновыми заболеваниями шейки матки являются «приобретенная псевдоэрозия», посттравматическая деформация или эрозированный эктропион. Следом за ними лейкоплакия шейки матки.

В связи распространением вируса папилломы человека высокоонкогенных серотипов, в последнее время наблюдается рост числа предраковых заболеваний (LSIL, HSIL).

Этот факт указывает на актуальность не только своевременных диагностических алгоритмов, но и адекватных методов лечения.

Существующие в настоящее время консервативные и хирургические методы лечения, несмотря

на их эффективность, не всегда приемлемы для лечения фоновых, а тем более предраковых заболеваний данной локализации.

В последние годы широкую популярность приобрела радиоволновая деструкция шейки матки, позволяющая с помощью высокочастотных волн достигать высокого терапевтического эффекта, даже в наблюдениях с тяжелым предраком шейки матки (HSIL).

Одним из критериев эффективности патологии данной локализации является продолжительность и полнота заживления после операционных ран и отсутствия рецидивов.

Цель исследования

Оценка эффективности применения широкополосной радиоволновой хирургии у пациенток с фоновыми и предраковыми заболеваниями шейки матки.

Материалы и методы исследования.

Проанализированы результаты амбулаторного обследования и лечения 200 пациенток с фоновыми

и предраковыми заболеваниями шейки матки в возрасте от 18 до 62 лет. Средний возраст пациенток составил $28 \pm 2,4$ года. В алгоритм диагностического поиска включены следующие методы исследования: общеклинические, микробиологические, иммунологические, эндоскопические (кольпоскопия, вульвоскопия), ультразвуковые, цитологические, гистоморфологические.

Нарушения менструальной функции выявлены у 42(21%) женщин. 182(91%) пациентки имели в анамнезе беременность, в том числе роды — 168(84%). 54 (27%) пациентки перенесли в родах акушерские травмы шейки матки (разрывы II—III степени). В большинстве наблюдений - 148(74%) имели ИППП, в том числе ВПЧ высокоонкогенного серотипа - 37(18.5%) наблюдений. Хронические воспалительные процессы наблюдались в 100% наблюдений, из них сальпингоофориты - 102(51%), цервициты - 148(74%), вульвовагиниты - 131 (65.5%). В 32 наблюдениях имела место клиническая манифестация вирусного поражения в виде кондилом вульвы и влагалища, в том числе у 16 женщин до 25 лет.

При кольпоскопии выявлены следующие заболевания: псевдоэрозия с аномальной кольпоскопической картиной 1-2 степени - 137(68.5%), эрозированный эктропион с гипертрофией шейки матки и аномальной кольпоскопической картиной 1-2 степени - 54(26%), лейкоплакия - 28 (14%), цервицит, в том числе с аномальной кольпоскопической картиной неспецифической - 148(74%), кондиломы вульвы и влагалища - 32 (16%), кондиломы шейки матки - 16 (8%), полипами цервикального канала - 27 (13.5%), пролабирующие ретенционные кисты - 7(3.5). В 25(12,5%) наблюдениях выявленная патология сочеталась с LSIL и HISL.

Тактические этапы определялись на основании результатов комплексного обследования (онкоцитология, кольпоскопия, впч-тестирование с определением вирусной нагрузки).

Лечебная коррекция пациенток с фоновыми и предраковыми заболеваниями шейки матки проводили поэтапно. I этап с учетом данных влагалищного мазка и ПЦР диагностики включал санацию инфекции и восстановление микробиоценоза влагалища. В терапии использовались системные и местные вагинальные антибактериальные и антимикотические средства.

На II этапе проводилось хирургическое лечение с использованием радиохирургического портативного аппарата «Сургитрон™» производства фирмы «EllmanInternational, inc.» (США), выходная частота - 3,8 МГц. Применялись три рабочих режима: чистый разрез (90%-разрез и 10%-коагуляция), разрез и коагуляция (50%-разрез и 50%-коагуляция) и гемостаз (90% коагуляция). Радиоконизацию и радиоэксцизию выполняли петлевыми электродами в пределах здоровых тканей, гемостаз - шариковым электродом.

При предраковых состояниях шейки матки конизация дополнялась реконизацией и кюретажем цервикального канала.

В 72 (36%) наблюдениях в тактический этап включена прицельная мультифокусная биопсия шейки матки с последующим гистологическим исследованием. Объем хирургического вмешательства определялся с учетом тяжести морфологических изменений в биоптате.

Радиохирургическое лечение проводилось в I фазу менструального цикла, что позволяло исключить наличие беременности и улучшить течение репаративных процессов, профилактировать эндометриоз шейки матки.

Результаты исследования.

Работа петлевыми электродами выполнялась с применением режима «резание», мощность 4,5-5 единиц. Коагуляция зоны воздействия шариковым электродом проводилась в режиме «монокоагуляция», мощность 4-5 единиц.

Интраоперационных осложнений не наблюдалось. После радиохирургического лечения отмечено образование фибриновой пленки, которая отторгалась на 8-14 сутки. В 12 (6%) наблюдениях имели место кровотечения из зоны воздействия после отторжения пленки, купированные вагинальной тампонадой.

Применение радиохирургических методов лечения фоновых и предраковых заболеваний шейки матки позволило сократить продолжительность операции и получить качественный биоптат для гистоморфологического контроля. Толщина зоны некроза после воздействия прибором «Сургитрон™» составила всего 0,04 мм. Срок полной эпителизации шейки матки составил от 30 до 60 суток. Мониторинг больших проводили в течение 2 лет (1 раз в 6 месяцев при фоновых процессах и 1 раз в 3 месяца при предраковых заболеваниях). Отмечены благоприятные ближайшие и отдаленные результаты. Рецидивы заболевания выявлены у 3% наблюдаемых пациенток.

Применение радиохирургии в коррекции фоновых и предраковых заболеваний шейки матки является высокоэффективным и доступным методом хирургического лечения. Радиоволновой метод позволяет значительно уменьшить травматичность и продолжительность хирургического вмешательства, кровопотерю, что позволяет проводить диагностические и лечебные манипуляции на шейке матки в амбулаторных условиях.

Преимуществом этого метода является быстрота оказания хирургического пособия, минимальная кровопотеря, интра- и послеоперационная боль, безрубцовое заживление послеоперационной раны в короткие сроки. Благодаря данному методу хирургического воздействия лечебные и косметические результаты значительно превышают результаты, получаемые после электрохирургических и лазерных методов.

References

1. Gynecology: National leadership. / Editors. I.V.Kulakov, I.B. Manukhin, G.M.Savelieva. - Moscow, 2007. -1072P.

2. Gynecology: A Guide for Physicians. / Editors. V.N.Serov, E.F. Kira. - Moscow, 2008. -840 P.
3. Kondrikov N.I. Alvus pathology. - Moscow: Practical Medicine, 2008. -334 P.
4. Manual for physicians. Rogovskaya S.I., Prilepskaya V.N.- Moscow, 2008.-5 P.
5. Wright T.K., Massad L.S., Danton C.J., Spitzer M., Wilkinson E.J., Solomon D. Consensus conference sponsored by the American Society for Colposcopy and Cervical Pathology. 2006 Consensus Guidelines for the Management of Women with Abnormal Cervical Screening Tests. J. Low Genit. Tract Dis. 2007; 11: 201 - 222. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2007.07.047>